

PRODUCCIÓN, SOCIEDAD E HISTORIA: UNA
LECTURA CRÍTICA DE LA CONCEPCIÓN ECONÓMICA
BURGUESA EN MARX

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0

Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Este trabajo analiza la crítica que Karl Marx desarrolla en la *Introducción general a la crítica de la economía política* (1857) frente a la concepción de la producción sostenida por la economía clásica. Se examina la tesis marxista según la cual la producción no constituye una actividad natural e independiente del individuo, sino una práctica históricamente configurada y condicionada por las relaciones sociales. Asimismo, se estudian las implicaciones antropológicas, económicas y políticas de esta propuesta, prestando especial atención a la crítica del individualismo y a la relación recíproca entre producción y orden social. Finalmente, se ofrece una valoración filosófica de la actualidad y relevancia del planteamiento marxista.

Palabras clave: Marx; producción; economía política; sociedad; historicidad

Contenido

1.	Introducción.....	4
2.	Marco argumentativo y análisis conceptual	5
3.	Valoración crítica	8
	Bibliografía.....	10

1. Introducción

El texto que me propongo a comentar plantea la necesidad de entender correctamente la producción humana dentro de un marco social. Marx advierte que la forma de entender la producción que tiene la economía no es la correcta. La economía clásica, entiende que la producción parte de individuos particulares y concretos. Estos, comienzan a producir por sí mismos de manera natural, posteriormente, entran en relación con otros individuos que igualmente producen. Dichas relaciones son movidas por los intereses productivos y económicos de cada individuo singular. Estas relaciones se van articulando progresivamente en una variedad de formas cada vez más complejas hasta que se conforma todo un tejido social bajo las leyes productivas naturales previas de cada sujeto particular. De modo que concluyen que la realidad productiva y económica existente es algo de orden natural y necesario. Todo este razonamiento es erróneo porque, en realidad, la producción es la consecuencia lógica de todo un proceso histórico, es decir, algo —por decirlo de alguna manera— artificial y no intrínseco o connatural al ser humano en términos ontológicos.

En base a lo dicho, podemos inferir que lo que pretende Marx en este fragmento no es otra cosa que desarrollar una crítica a la concepción de producción propuesta por la economía clásica burguesa. La producción individual difícilmente puede explicar las formas de producción en las sociedades actuales, más bien, la propuesta burguesa es derivada por el análisis ahistórico de las formas de producción actuales. Por el contrario, Marx sostiene que la producción, aunque, evidentemente, es una actividad y que esta puede ser de carácter individual, no deja de ser una práctica eminentemente social en tanto que siempre sucede en un contexto social. Esto quiere decir que la producción individual —al contrario de cómo piensan los economistas— no puede darse de forma aislada, sino que siempre acontece en un marco social concreto. Por lo tanto, las formas productivas individuales, en tanto que emergentes en un contexto social determinado, estarán condicionadas por esa realidad social. A razón de esto, la tesis marxista se podría entender afirmando que la producción es producto de la constitución social que se desarrolla en la historia, es decir, se regula en función de la sociedad y el momento histórico de esa sociedad. De modo que cuando hablamos de economía no lo podemos

hacer en términos universales, sino como procesos sociales e históricos mutables en el espacio y el tiempo.

Asimismo, en tanto que producción, economía y sociedad están unidas de manera insoslayable, Marx, no solo criticará la forma en la que se concibe la producción en términos individuales, sino también las consecuencias de las teorías económicas que tienden a entender la producción de aquella manera. Es decir, Marx nota esa vinculación entre producción y economía. Por lo que entender la producción de forma incorrecta nos lleva a la elaboración de teorías económicas igualmente erradas, así como la comprensión de la sociedad de forma también equivocada. Es imposible concebir a un individuo aislado de una sociedad. Por muy rudimentaria que sea la sociedad en la que existe, habrá una comunidad, una sociedad, un grupo de congéneres con los que se relaciona. De modo que podemos afirmar que el individuo ese que imaginamos absolutamente autónomo e independiente, aparece ya inserto en una sociedad con una economía concreta y particularidades propias de cada momento epocal.

2. Marco argumentativo y análisis conceptual

Marx comenzará afirmando que la producción individual sucede siempre en un contexto social ya existente. Aunque la producción sea individual, este individuo ya produce en una situación social concreta determinada. De modo que entender la producción individual de manera aislada es un error. Esta —aunque sea individual— ya se encuentra, en cierta manera, condicionada por el marco social donde se genera, es decir, por las condiciones materiales y las relaciones sociales existentes. A raíz de esto, emprende un ataque frontal contra los ejemplos que supuestamente ilustran las propuestas económicas clásicas de economista como, por ejemplo, Adam Smith. Entender que en épocas pretéritas existían figuras completamente autónomas respecto a otros sujetos, como el cazador o el pescador solitarios, no deja de ser una mera fábula comparada con las novelas de Robinson Crusoe. De modo que el concepto de producto solitario e independiente está construido sobre una base idealista y no realista en un marco histórico factual.

Según Marx, es aquí donde comienza el error conceptual. Se entiende al ser humano como algo absolutamente independiente, de manera completamente

individualista y se intenta explicar la realidad social actual a través de esta ficción. Es más, esta forma de pensar particular al sujeto tiene una explicación social y material concreta; el fin de feudalismo. A través de este término que se encuadra en un ordenamiento social determinado y momento histórico concreto, Marx desentraña la génesis de esta forma de concebir al ser humano productor. En las economías feudales, había un sentimiento de dependencia e interdependencia más marcado, con la abolición de esta economía, nos desplazamos a un polo opuesto que concibe al ser humano como totalmente autónomo. Lo que se ha hecho, en cierta manera, es invertir el orden al estilo hegeliano. Es decir, la independencia productiva producida por la transición de la sociedad feudal a la capitalista, es la que nos evoca a esta forma de pensar. Por lo que podemos afirmar que esto es producto de una realidad social concreta en un momento histórico determinado. Basta con analizar la historia en su misma facticidad para rebatir semejante error. No solo en la sociedad feudalista esto era inexistente, sino cuanto más nos retrotraemos en la historia, ese espíritu individualista era más difuso aún y difícil de localizar. Ese sujeto particular, ese producto individual y «aislado», se autopercibía como parte de un todo más amplio. De modo que esta forma de pensar individualista es algo relativamente nuevo.

Esto evidencia una realidad antropológica fundamental; el ser humano es, sobre todo, un *ser social*. Lo que somos como individuos, como humanos, es porque estamos en una sociedad y esta es la que, en gran medida, nos constituye como tales. Lo que somos es imposible que suceda de manera asocial, sin la intervención y articulación de unos con otros organizados como sociedad. Si ya es imposible que seamos humanos de manera aislada, cuánto más inverosímil será que seamos humanos productivos de forma, igualmente solitaria. Esto se explica por otras dimensiones antropológicas igualmente fundantes en términos humanos. En este caso, la peculiaridad del lenguaje hace patente la afirmación marxista. Si, ni siquiera el lenguaje podemos desarrollarlo de manera aislada, ¿cómo vamos a producir de forma completamente independiente y autónoma? Pero los economistas aún podrían sostener que existen elementos comunes en todas las formas productivas. Marx no negará esto, entre otras cosas porque es un hecho histórico y objetivo. Ahora bien, esos elementos comunes productivos que se repiten en el tiempo y que denominan *producción general* no se entienden siempre de la misma manera en todas las sociedades y épocas históricas. Por ejemplo, el trabajo

acumulado y la fuerza de trabajo, que siempre se dan en la producción, tienen sentidos distintos en función de la sociedad donde se usan. No es lo mismo una herramienta de trabajo y la fuerza de trabajo en una comunidad de hace mil años, que en la sociedad actual. En la sociedad capitalista, la suma de las herramientas de trabajo y la fuerza, redundan en capital porque adquieren este sentido en base a las relaciones sociales, no así en sociedades que no son capitalistas. De modo que la ensayada *producción general* tampoco resulta viable para justificar una pretendida esencialidad productiva y económica de orden natural y necesario.

Huelga decir que entender estos términos, como el capital, extrapolables a cualquier sociedad o momento productivo por hallar en ellos elementos comunes, no es algo que suceda de manera ingenua, sino intencional. En otros términos, hay intereses *ideológicos*, los cuales persiguen la legitimación del orden social existente como algo connatural a la producción. Es decir, las relaciones sociales actuales es lo que se espera lógicamente si seguimos el curso natural del proceso productivo. Algo similar a lo que sucede con el concepto de *capital*, ocurre con la *propiedad privada*. Si bien, la propiedad es necesaria para producir, este tipo de propiedad no implica que sea la propiedad privada propuesta por los economistas. Es cierto, producir exige apropiarse de algo material y natural y transformarlo, pero, de nuevo, el error de considerar esto exclusivamente como propiedad privada, es similar al de considerar los elementos comunes de producción como capital. En el sistema capitalista, es preciso la propiedad privada para producir, pero en otras sociedades históricas se ha dado otras formas de propiedad, como, por ejemplo, la propiedad comunitaria.

Para finalizar, es preciso hacer un matiz importante. Que la concepción de producción marxista esté influenciada o, por decirlo de alguna manera, sea dependiente de la articulación social y momento histórico concreto, no implica que la producción no afecte a dicho ordenamiento social. Por ejemplo, los elementos constitutivos de una sociedad, sus diferentes instituciones, las formas de producción, la economía, etc. no se dan en un orden cronológico lineal, sino que forman parte de un organismo: el *organismo social*. De modo que suceden de forma simultánea y se retroalimentan unas a otras. Es por esto por lo que la forma de producción afecta al orden social, lo mismo que el orden social influye en la producción. Las leyes, las relaciones sociales, la

economía, etc. estarán también condicionadas por la forma productiva existente, lo mismo que esta se encuentra influenciada por el orden social.

3. Valoración crítica

Pienso que, independientemente de si estamos de acuerdo o no con las propuestas marxistas, es preciso valorar el fragmento analizado por la importancia que pueda tener en materia filosófica. Según este criterio, es sobresaliente que Marx pone el dedo en la llaga al introducir el análisis crítico en la economía. Esto tiene valor filosófico, porque, en gran medida, el pensamiento filosófico consiste en esto precisamente: pensar críticamente, analíticamente la realidad en la que estamos inscritos. Es cierto que esto puede redundar en una incomodidad intelectual e incluso existencial, pero, ¿acaso no es este también el papel de la filosofía desde sus orígenes socráticos como tábano molesto? En este orden de ideas, vemos que nos muestra de forma muy acertada que en las ciencias económicas hay intereses ocultos, que no existe tal cosa como una pretendida esencia ontológica que se materializa a lo largo de la historia y nos hace concluir en un orden social necesario como una suerte de predestinación. Más bien, lo que saca a relucir Marx —y esto es lo más relevante— es que las cosas en materia económica no siempre han sido así y que no tienen porque serlo, ya que es una convención y construcción social conformada gracias a las condiciones de posibilidad de un ordenamiento social existente.

En materia antropológica y social, su valor no es menor. No olvidemos que las propuestas económicas refutadas por Marx poseen un marcado carácter individualista. Esto es algo que no ha desaparecido en nuestro tiempo, sino que se podría decir que se ha agudizado. Ahora bien, esto no resta credibilidad a la crítica al individualismo. Marx hace las veces de vocero o profeta, prediciendo el desastroso error que es considerar al ser humano de forma aislada y no como un ser relacional, social por naturaleza. Ya lo dijo Aristóteles; el ser humano es un animal político y no solo un animal racional e incluso afirmó que el ciudadano es posterior a la *polis*. Aquí podemos hacer un paralelismo con términos marxista relativo al *animal social*, pero también introducir el término *animal productivo* o *animal económico*. Todo esto es imposible que se dé de forma aislada y el individualismo lo único que consigue es, en definitiva, volvernos menos humanos. Desde el filósofo de Estagira al que me he remitido, pasando por

Hegel con su teoría del reconocimiento o hasta llegar incluso al pensador Bauman, vemos que la relación con el otro es indispensable para entendernos, pero también para llegar a ser lo que somos.

El análisis crítico de Marx, además, pone de manifiesto también toda una serie de presupuestos éticos. Si las formas de producción no son naturales, sino productos del proceso histórico que experimenta una sociedad y estas formas de producción condicionan la constitución de instituciones sociales tan relevantes como el poder legislativo o jurídico, esto debería hacernos, pensar, por ejemplo, que las leyes, necesariamente, no responden a principios morales consensuados, sino que pueden estar conformadas por los intereses de las personas que se benefician de una forma de producción determinada, de un ordenamiento social concreto. En última instancia, lo que se está diciendo es que la economía afecta a la sociedad de forma integral y en tanto que influye en toda la realidad social, nos condiciona como seres humanos, ya que el ser humano es un producto social.

Y aquí conviene hacer un pequeño inciso respecto a la importancia de la economía y su relación con la producción y el ser humano, ya que puede darnos la sensación de que Marx se llega a contradecir. Parece ser que, al comienzo, afirma una suerte de dependencia del modelo productivo respecto a la sociedad en la que emerge. Sin embargo, posteriormente, dota a la producción de un poder sobre el ordenamiento social en tanto que condiciona las instituciones existentes. Esto último parece que — lejos de refutar a las teorías económicas que critica Marx— las refrenda, por lo que no llegaría a conseguir su objetivo propuesto en la tesis principal del texto. No obstante, el análisis que realiza Marx de estos dos rasgos de la realidad es lo que nos posibilita una lectura correcta de su propuesta y nos salva de caer en interpretaciones ajenas a su pensamiento. Marx no dice que la aparición de la producción sea algo totalmente dependiente de la sociedad y que aparezca en un orden cronológico posterior a esta. Tampoco sostiene que la economía es lo principal en el ser humano. El filósofo alemán propone algo mucho más complejo e integrador: la sociedad es un organismo, un ente vivo, un cuerpo conformado por una multitud de rasgos interdependientes. En otras palabras, la sociedad depende y es influenciada por la producción, pero esta también es condicionada por la sociedad. Una no es posible sin la otra, lo mismo que el ser humano

no es posible solo con la biología o solo con la cultura, sino que estamos hablando de dos caras de una misma moneda.

De modo que, la propuesta de Marx es una confrontación con cualquier análisis reduccionista de la realidad, pero manteniendo el rigor filosófico e incluso científico. Es por esto que también podemos sostener que se adelante al pensamiento reduccionista, ya sea en materia científica o filosófica y apuesta por entender la realidad como un todo orgánico complejo y no como una sucesión lógica de hechos que se desprenden unos de otros, como sostenían los economistas con el orden de producción y después la sociedad. Con lo dicho creo que es evidente que la crítica marxista es más necesaria que nunca, no para abrazar el marxismo en su totalidad, pero sí como herramienta crítica y visión rigurosa de la realidad humana en su totalidad. Cuando nos acercamos a Marx, se suele hacer con unas gafas marcadas por prejuicios, las cuales dificultan contemplar toda la riqueza filosófica de los aportes marxistas más allá de la política o la economía. Leer a Marx es pensar la antropología de forma integral y en tanto que pensamos la antropología de esta forma, pensamos las distintas dimensiones de lo humano: la realidad social, la moral, la económica, etc.

Bibliografía

Marx, K. (2008). Introducción general a la crítica de la economía política (1857). En *Contribución a la crítica de la economía política* (pp. 281-288). Siglo XXI Editores.